

ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ МОТИВИРОВАНИЕ НА СОЦИАЛИЗАЦИЮ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ОСОБЕННОСТЯМИ ПСИХИЧЕСКОГО И ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Хапалова Маргарита Владимировна

психолог ГБУ ТЦСО "Южнопортовый" Филиал "Лефортово", г.Москва

Киселев Владимир Дмитриевич,

социальный психолог, преподаватель РАНХ и ГС, г.Москва

Статья посвящена анализу сложного процесса мотивирования детей и подростков слабо социализированных в силу с имеющихся у них заболеваний, драматических семейной и жизненной ситуаций, в результате которых ребенок и подросток выбиваются из внешней среды, в том числе образовательной, продуктивно и адекватно их развивающей.

Ключевые слова: процессуальная мотивация, социализация, дети с особенностями развития

Задача центров социального обслуживания населения оказывать помощь таким людям. В частности, специалисты центров могут повлиять на процессы социализации детей и подростков с особенностями психического и физического развития посредством доступного лечения, обучения, воспитания.

Социализация личности – процесс вхождения человека в новую для него групповую социальную структуру, в результате которого происходят изменения как в самой структуре данной группы членства, так и в структуре личности социализируемого, что обусловлено социальной активностью индивида.

Ответственные (и не очень) родители ребенка в процессе его социализации на очередной фазе его жизненного цикла должны осознать его вещественную, популятивную, обобщенную и разделительные сути, найти ответы на соответствующие вопросы: «Каким физически должен стать ребенок, подросток?», «К какой семье (конкретной популяции) он будет принадлежать?», «В какую обобщенную социальную группу и её активность (деятельность) он войдет?», «Чем ребенок, подросток будет принципиально отличаться от других?». Очень часто родители посредством рождения детей искренне надеются решить свои застарелые (и не очень) личные затруднения, свои, а не ребенка. Получается ситуация, когда неверно сформулированная задача решается негодными неадекватными средствами. Но человека невозможно научить, можно помочь научиться, замотивировать его на этот увлекательный, захватывающий и часто приятный процесс.

В рамках каждой фазы развития ребенка, подростка существуют этапы соответствующей ей социализации в группах членства (малой и/или большой):

- Самоидентификация ребенка, подростка предполагает ответы на вопросы: «Кто я?», «Какой я?» Первый этап обеспечивает наблюдаемость себя таким какой он есть в группе членства.
- Самоидентификация ребенка, подростка в рамках группы, освоении её социальных ценностей и норм, предполагает ответы на вопросы: «Кто рядом со мной?», «Свой?», «Чужие?» Второй этап обеспечивает достаточную контролируемость процессов, происходящих в группе вокруг ребенка.
- Самоактуализация, персонализация в группе и стремление определенному воздействию на других членов группы, предполагает ответы на вопросы: «По какой причине я значим для группы?», «Как я могу воздействовать?». Третий этап обеспечивает достаточную управляемость в группе.
- Интеграция ребенка, подростка в определенную социальную группу, где он раскрывает собственные свойства и возможности. Четвертый (финальный) этап обеспечивает достаточную влияние в группе членства.

Фазы развития ребенка и подростка: детство, подростковый возраст имеют свои особенности¹:

- Детство – социализация начинается с самого рождения и развивается уже с самой ранней стадии развития. Как известно, именно в данном возрасте происходит формирование личности каждого человека практически на 70 %. При запаздывании данного процесса прослеживаются необратимые последствия, поскольку именно в детстве закладывается начало самой социализации. До 7 лет понимание собственного Я проходит наиболее естественным образом, чем в более старших годах.
- Подростковый возраст – не менее важная социальная фаза в общем цикле жизни каждого отдельного индивида, поскольку на протяжении этого этапа происходит наибольшее число физиологических изменений, начинается половое созревание и становление личности. С 13-летнего возраста дети стараются брать на себя как можно больше обязанностей.

На рис.1. приведена примерная схема групп членства, ближнего и дальнего окружения для ребенка, подростка с особенностями развития. Обобщенных групп не менее восьми и с каждой надо выстроить адекватные долгосрочные взаимоотношения. Согласитесь, что это не просто.

За сотню лет психологи наработали разнообразные концептуальные мотивационные модели, в том числе, теории мотивации трудовой деятельности: традиционные, напр., «кнута и пряника», и содержательные (К.Альдерфер, Ф.Герцберг А.Маслов, Мак-Клелланд, Мак-Грегор, В.И. Герчиков, В.А. Ядов, А. Г. Здравомыслов и др.); процессуальные (В.Врум, К.Левин, Э.Лоулер, Л.Портер, Э.Толмаен, С. Адамс и др.); условно «современные» теории (Л.Фестингер и Д.Хоманс — «Когнитивный диссонанс

¹ <http://www.edu-psycho.ru/socializaciya-lichnosti.html>

/ обмен»; Дж.Адамс — «Справедливость»; Хайдер де Шарм и Д.Бем — «Когнитивная оценка / самовосприятие»; Г.Келли и Дж.Роттер — «Атрибуция / локус (место) контроля; В. Эдвардс - «Теория субъективной ожидаемой полезности»; А. Бандура - «Социально-когнитивная теория»; А. Розенсток - «Модель убеждений о здоровье»; Р. Роджерс - «Теория мотивации защиты»; А. Айзен и М. Фишбайн - «Теория запланированного поведения»». Есть и другие концептуальные модели.

<p>Ближнее окружение ребенка и подростка, включая значимых взрослых</p>	<p>Соседи, дети и подростки по месту жительства</p>	<p>Дальнее окружение. Родственники</p>
<p>Учителя, педагоги, воспитатели, школьный обслуживающий персонал</p>	<p>Социализируемый ребенок и подросток</p>	<p>Дальнее окружение. Малознакомые люди (не группа членства)</p>
<p>Одноклассники</p>	<p>Врачи и обслуживающий персонал лечебного учреждения</p>	<p>Дальнее окружение. Незнакомые люди (не группа членства)</p>

Рис.1. Группы членства и не членства для мотивируемого на социализацию ребенка и подростка с особенностями развития.

На рис.2 представлен вариант процессуальной мотивационной модели, которая позволяет, с точки зрения авторов статьи, относительно корректно проанализировать вероятный процесс мотивирования конкретного ребенка, подростка на свою социализацию и для психолога, сотрудника центра социального обслуживания населения, сформулировать план возможных ближайших собственных действий по отношению к мотивируемому.

Чтобы сузить предмет исследования в рамках данной небольшой статьи, возьмём только социализацию ребенка (до 13 лет) в процессе его обучения в школе, в который включены (см. рис.1) в первую очередь три группы: ближнее окружение, включая значимых взрослых; учителя, педагоги, воспитатели, школьный обслуживающий персонал; одноклассники.

Жизненная ситуация для подростка по сравнению с ребенком более насыщенная из-за физиологических изменений, связанных с половым созреванием. Подростки больше склонны брать на себя ответственность и обязанности. Однако, схема на рис.2 для них также вполне применима.

Рис.2.Схема описания сути процессуальной мотивации.

Договоримся о терминах.

Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни.

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;

Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.

Внутренняя среда (сам ребенок) – исследуемый ребенок, нуждающийся в социализации, успешная мотивация которого очень значима для достижения желаемого им результата.

Внешняя среда (группа членства ребенка) – группы, влияющие на процессы социализации в процессе обучения и воспитания, например, родители (но только активно влияющие); педагоги (на нескольких фазах они часто оказываются более влиятельными, чем родители); одноклассники.

Усилия и ресурсы, привлеченные ребенком к осуществлению собственной деятельности по социализации - напр., время на освоение навыков общения и самообслуживания, усилия на взаимодействие с разнообразными социальными, инфраструктурами. Потери собственных ресурсов.

Цели и ценности ребенка в рамках его сложившейся идентичности (в его собственном представлении) – напр., изменить к лучшему отношения со старшим братом и ребятами во дворе, хочу не испытывать дискомфорт при общении с незнакомыми людьми при посещении магазина.

В оценке ребенка. Историческая ретроспектива и диагноз собственной ситуации, прогноз дальнейшего благоприятного развития событий – предыдущие новаторы выжили и обогащённые пошли на повышение; ничего не получили; ничего не получили кроме плевков или осуждения; или пошли на костер вместе с Джордано Бруно.

Цели и ценности ребенка в рамках его сложившейся идентичности (в рамках группы, ее представлений) – групповые нормы определяют степень допустимости или не допустимости предлагаемого ребенку этапа социализации, которая может их сохранять, модернизировать, ломать или навязывать принципиально новые для группы нормы.

В оценке ребенка. Историческая ретроспектива для группы и диагноз ситуации, прогноз дальнейшего благоприятного развития событий для группы и её членов. Пример, одноклассники ребенка рассказывали ему о своих успешных покупках в магазинах или самостоятельном приобретении билетов в кинотеатр.

Достижение взаимной с партнером синергии (промежуточные зафиксированные результаты) – формальные параметры промежуточных и финальных результатов. Например, вылепленная из пластилина и формально законченная совместная фигурка или картинка.

Психологические личностные особенности и предрасположенности (самооценка). Индивидуальные роли, объективно присущие ребенку – темперамент (сангвиник, флегматик, меланхолик, холерик), интроверт/экстраверт, тип личности (шизоидный, истероидный, застревающий, ...) и т.д.

Социальные статусы (предложенные и/или навязанные ребенку группой) – «любимый ребёнок», «обучаемый», «ведомый», «спаситель», «душа компании», «клоун», «изгой» и др.

Баланс внутренних и внешний поощрений ребенка - если есть у него субъективное ощущение сбалансированности (субъективной справедливости) и достаточности внутренних и внешних вознаграждений, на фоне аналогичных поощрений других детей за тоже самое.

Удовлетворенность внутренняя (преимущественно качественные) – «У меня получилось! Я смог добиться результата самостоятельно!»

Внешние поощрения (преимущественно количественные) – похвала педагогов, родителей, одноклассников, полученное публичное устное поощрение.

Символы достижений (количественные и качественные) ребенка – полученные публично знаки поощрения, напр., звездочка, флажок, письменная грамота.

Социализация для себя. Закрепление или смена идентичности ребенка. Он принял себя в актуальном или новом статусе.

Социализация для группы членства. Закрепление или смена идентичности ребенка. Для внешней среды – среда приняла ребенка в актуальном или новом статусе.

Список литературы

1. Большая психологическая энциклопедия // Под ред. Н.Дубенюк – М.: Эксмо, 2007.
2. Киселев, В.Д. Смысловой драйвинг по целям и ценностям, заявленным клиентом // Стратегический менеджмент. - 2015. - № 3. - С. 226-246.
3. Рассказова, Е.И., Иванова, Т.Ю. Мотивационные модели поведения, связанного со здоровьем: проблема «разрыва» между намерениями и действием // Психология. Журнал Высшей школы экономики - 2015. - Т.12. - №1. - С. 105–130.